

Nuevos datos de *Hawaiiia minuscula* (Binney, 1841) (Gastropoda: Pristilomatidae) para Cataluña

Sergio Quiñonero Salgado^{1*} & Joaquín López Soriano²

¹Museu Valencià d'Història Natural, L'Hort de Feliu, c/ Mestre Chapí s/n, 46230 Alginet, València, Spain; ²Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), Passeig Vall d'Hebron 119-129, 08035 Barcelona, Spain.

Rebut el 5 de març de 2015
Acceptat el 5 de maig de 2015

© Associació Catalana de Malacologia (2015)

Hawaiiia minuscula (Binney, 1841) es una especie de molusco continental de origen neártico, establecida como invasora en numerosos países, siendo su principal vehículo de introducción la horticultura (Herbert, 2010). En Europa se ha establecido principalmente en áreas urbanas, jardines botánicos e invernaderos (von Proschwitz, 1996; Horsák *et al.*, 2004; Kaszuba & Stworzewicz, 2008). Su presencia en la península Ibérica es bastante reciente (Quiñonero Salgado *et al.*, 2013), habiéndose hallado hasta la fecha en diversas localidades dispersas, todas relacionadas con viveros y parques urbanos, excepto una localidad (Sant Carles de la Ràpita, Tarragona) donde parece establecida, tras ser encontrada en años sucesivos (Quiñonero Salgado & López Soriano, 2014).

Esta especie presenta una concha blanquecina, de unos 2–3 mm de diámetro y 4½–5 vueltas, deprimida, circular, con suturas profundas y estriación radial, ombligo ancho, profundo y circular, peristoma

recto y cortante y con forma semilunar redondeada. La última vuelta presenta un engrosamiento interno, pudiendo formar hasta 3 engrosamientos anulares distintivos (Quiñonero Salgado *et al.*, 2013).

En este artículo reportamos una nueva localidad para la provincia de Tarragona (Figuras 1 y 2):

- Aldover (el Baix Ebre, Tarragona) [31T BF8928], 4 m, 17/01/2015 SQS leg. 122 ejemplares encontrados en 2 l de hojarasca y otros restos vegetales en una zona muy próxima a la ribera del río Ebro y con alto nivel de humedad. Se ha encontrado conviviendo con otras especies como *Vallonia pulchella* (O.F. Müller, 1774), *Vallonia costata* (O.F. Müller, 1774) y *Vertigo pygmaea* (Draparnaud, 1801). Algunos de los ejemplares estudiados han sido depositados en el Museu Valencià d'Història Natural (número de catálogo MVHN-011015AF01).

Dada la presencia de un gran número de individuos en un volumen

Figura 1.
Ejemplar
de *Hawaiiia*
minuscula de
Aldover.

* Autor corresponsal.
Adreça electrònica: sergioqs85@hotmail.com

Figura 2. Mapa de la península Ibérica (izquierda) y de Cataluña (derecha), donde se señala la localidad de procedencia de los ejemplares estudiados (círculo negro).

pequeño de hojarasca (Figura 3), esta población parece bien establecida. De hecho, según los datos publicados de los que tenemos constancia, se trataría de la primera localidad europea donde la especie se encuentra naturalizada con una elevada densidad de individuos. Se desconoce el origen de esta nueva población, pero debido a la distancia con otras localidades ibéricas donde se ha citado, podría tratarse de un episodio de introducción independiente.

Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a Marco Pla por su ayuda en el muestreo de campo, a Sergi Gago y Jordi Cadevall por las fotografías de la Figura 1, y a Albert Orozco por su colaboración. También a Jordi Corbella y un revisor anónimo por los comentarios críticos que han permitido la mejora del manuscrito.

Bibliografía

Herbert, D.G. (2010). *The introduced terrestrial Mollusca of South Afri-*

Figura 3. Fotografía representativa de algunos de los ejemplares hallados entre 2 l de hojarasca.

ca. South African National Biodiversity Institute, Pretoria.

Horsák, M., Dvořák, L. & Juříčková, L. (2004). Greenhouse gastropods of the Czech Republic: current stage of research. *Malacol. Newslett.* 22, 141–147.

Kaszuba, M. & Stworzewicz, E. (2008). *Hawaiiia minuscula* (A. Binney, 1841). Another alien species in Poland (Mollusca: Gastropoda: Zonitidae). *Folia Malacol.* 16, 27–30.

Proschwitz, T. von (1996). Additional records of *Hawaiiia minuscula* (Binney) and *Helicodiscus (Hebetodiscus) singleyanus inermis* (Baker) from Sweden. *J. Conchol.* 35, 451–452.

Quiñonero Salgado, S., López Soriano, J., Ruiz Jarillo, R., Torres Alba, S., López Alabau, A., Martínez-Ortí, A., Holyoak, D.T., Holyoak, G.A. & Costa Mendes, R.M. (2013). Primeras citas de *Hawaiiia minuscula* (Binney, 1840) (Gastropoda: Pristilomatidae) en la península Ibérica. *Spira* 5, 99–101.

Quiñonero Salgado, S. & López Soriano, J. (2014). Moluscos continentales del delta del Ebro (Cataluña, España). *Spira* 5, 121–132.